

Por Henrique Vieira Filho

O Simbolismo Do Vinho

Henrique Vieira Filho relata para o **Jornal O SERRANO** aborda as tradições milenares, inclusive, as religiosas, relacionadas à “água da vida” e a curiosa origem do brinde festivo.

Artigo publicado resumidamente no Jornal O Serrano, Nº 6286 de 24/12/2021

Integral em:

<https://henriquevieirafilho.com.br/2021/12/28/o-simbolismo-do-vinho/>

Toda festividade de passagem de ciclos inclui aguardentes, sendo o **vinho** considerado a “água da vida”, o “sangue divino”, simbolismo este o mesmo em quase todas as culturas.

Grupo teatral Cia Patoktak e o Artista Plástico Henrique Vieira Filho apresentando sua pintura “Bacchantes Alchemists” - releitura do secular afresco da Casa dei Vettii, em Pompéia

No mito de **Dioniso (Baco)**, seu sangue era o vinho, que transforma o que o rígido em espírito livre.

Em uma de suas lendas, ele encontra **Penteu**, o ditador de Tebas, que tentava acabar com as bacanais (festas de culto a Baco) e, utilizando de seus poderes, o obrigou a revelar o seu desejo secreto: queria mesmo era participar!

Dioniso disfarçou o rei como mulher (na psicanálise, o feminino é o caminho para o inconsciente...), conduziu-o até o local da festividade e o elevou para o alto de um pinheiro.

Contudo, as bacantes descobriram e fizeram o rei em pedaços. Sua cabeça foi arrancada por Agave, sua mãe, líder das demais mulheres...Freud e Jung explicam!

Em nossa versão da história, o final é mais otimista do que o escrito por Eurípedes, na célebre tragédia “As Bacantes”: Dioniso recompõe o rei de Tebas, que renasce um soberano digno e um verdadeiro líder!

Assim é a “**embriaguez divina**”, que busca despertar o divino em si, bebendo o “sangue de deus”, rito habitual em inúmeras religiões, em especial, no Mitraísmo, cuja tradição de comunhão chegou até nossos dias, via Cristianismo.

Até mesmo o antigo ritual romano de **brindar** (palavra que significa: “bebo por ti”), derramando um gole para Baco, sobrevive no Brasil, miscigenado como sendo “para o santo”!

Sobre os votos de “saúde”, historiadores dizem que se origina da possibilidade de envenenamento, proposital nas disputas entre os nobres ou consequência da má qualidade do vinho, no caso dos plebeus!

Tim tim, Toast, Salute, Santé, Salud, Steniyasas, Prosi, Proost, Za zdorov, Skål!
Saúde para todos!

Henrique Vieira Filho e a deusa do vinho “Goddess Libera” (óleo sobre tela)

Para saber mais:

Artigo: [A Embriaguez Divina, Baco, Alquimia e Psicanálise](#)

Assista ao vídeo onde bacantes da Cia. Patoktak intervêm sobre Henrique Vieira Filho, no papel de Penteu:

<https://sway.office.com/rxOLyXmQGOFBw0Xi>

Processo criativo da arte “Goddess Libera”:

[Assista ao vídeo com o processo criativo](https://youtu.be/FMvthSORfKM)
(<https://youtu.be/FMvthSORfKM>)

Henrique Vieira Filho é artista plástico, escritor, jornalista e terapeuta holístico. Nas artes, é autodidata e seu estilo poderia ser classificado como surrealismo figurativo.

Por mais de 25 anos, esteve à frente da organização da Terapia Holística no Brasil, sendo presença constante nos meios de comunicação. Elaborou as normas técnicas e éticas da profissão, além de ser autor de dezenas de livros e centenas de artigos, que são adotados como referência em vários países.

<https://henriquevieirafilho.com.br>